

AYOLLARNI TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKDAN HIMOYA QILISHNING HUQUQIY, IJTIMOYIY VA INSTITUTSIONAL ASOSLARI

Sadikova Elmira Maratovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistranti

Ilmiy rahbar: B.M.Qandov ChDPU dotsenti, f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada ayollarga nisbatan turli shakllardagi tazyiq va zo'rvonlik muammosi zamonaviy jamiyatdagi eng dolzarb ijtimoiy-huquqiy masalalardan biri sifatida tahlil qilingan. Muallif zo'rvonlikning jismoniy, psixologik, iqtisodiy va jinsiy turlarini atroflicha yoritib ekan, ularning ayollar hayoti, salomatligi va mehnat faoliyatiga ko'rsatayotgan salbiy ta'sirini ko'rsatib bergan. SHu bilan birga, gender tengligi va inson huquqlarini ta'minlashda davlat, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, fuqarolik jamiyati va xalqaro tashkilotlar hamkorligining ahamiyati ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: ayollar huquqlari, gender tengligi, zo'rvonlik, tazyiq, CEDAW, inson huquqlari, huquqiy himoya, jismoniy zo'rvonlik, psixologik zo'rvonlik, iqtisodiy zo'rvonlik, jinsiy zo'rvonlik, milliy qonunchilik, ombudsman, inqiroz markazlari, fuqarolik jamiyati.

Ayollarni turli shakldagi tazyiq va zo'rvonliklardan himoya qilish muammosi zamonaviy jamiyatda eng dolzarb masalalardan biri bo'lib, davlat, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va fuqarolik jamiyati tomonidan kompleks yondashuvni talab etadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyodagi har uchinchi ayol jismoniy yoki jinsiy zo'rvonlikka duch keladi, bu esa ushbu muammoni inson huquqlari va ijtimoiy barqarorlik uchun global tahdidga aylantiradi. Ayollarga nisbatan zo'rvonlik insonning asosiy huquqlarini buzish bo'lib, gender tengligiga erishish yo'lidagi jiddiy to'siq hisoblanadi. U turli shakllarda namoyon bo'ladi – maishiy zo'rvonlikdan tortib odam savdosigacha, ish joyidagi diskriminatsiyadan tortib majburiy nikohgacha. Ushbu muammo barcha yoshdagi, ijtimoiy qatlamdagi, ta'lim darajasi va millatidan qat'i nazar ayollarni qamrab oladi.

O'zbekiston Respublikasida ayollarni zo'rvonlikdan himoya qilish masalalari mamlakat tomonidan ratifikatsiya qilingan xalqaro konvensiyalar hamda milliy qonunchilik bilan tartibga solinadi. Mamlakatning huquqiy tizimi ayollar huquqlarini himoya qilish va gender belgisi bo'yicha kamsitish hamda zo'rvonlikning barcha shakllarini oldini olish mexanizmlarini kuchaytirish yo'nalishida doimiy takomillashib bormoqda. 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi gender tengligini ta'minlash va ayollar huquqlarini himoya qilishga alohida e'tibor

qaratadi. Ayollarga nisbatan zo‘ravonlikning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini nihoyatda katta. Ular tibbiy xizmatlar, huquqni muhofaza qilish faoliyati, sud jarayonlariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xarajatlarni, shuningdek mehnat unumdorligining pasayishi, ishda qatnashmaslik (absenteizm), erta o‘limdan kelib chiqadigan bilvosita yo‘qotishlarni o‘z ichiga oladi. Mutaxassislar bahosiga ko‘ra, gender zo‘ravonligidan keladigan iqtisodiy yo‘qotishlar turli mamlakatlarda YAIMning 1,2% dan 3,7% gacha bo‘lgan qismini tashkil etadi.

O‘zbekiston Respublikasi ayollar huquqlarini himoya qilish sohasidagi asosiy xalqaro hujjatlarning ishtirokchisidir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 1979 yilda qabul qilingan va O‘zbekiston tomonidan 1995 yilda ratifikatsiya qilingan “Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllarini tugatish to‘g‘risidagi konvensiya” (CEDAW) ushbu sohadagi asosiy hujjat hisoblanadi. Konvensiyaning 1-moddasida ayollarga nisbatan kamsitish “Erkaklar va ayollar teng huquqliligi asosida, oilaviy holatidan qat’i nazar, ayollarning inson huquqlari va asosiy erkinliklardan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, fuqarolik yoki boshqa sohalarda foydalanishini tan olish, amalga oshirish yoki undan foydalanishni susaytirish yoki bekor qilishga qaratilgan har qanday farqlash, istisno yoki cheklash”, deb ta’riflanadi.

Konvensiyaning 2-moddasi ishtirokchi davlatlarni “ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllarini qoralash” va “ayollarga nisbatan kamsitishni tugatish siyosatini barcha tegishli usullar bilan kechiktirmay amalga oshirish” majburiyatini yuklaydi.

Bu erkaklar va ayollarning teng huquqliligi prinsipini konstitutsiyaga yoki boshqa tegishli qonunchilikka kiritishni, ayollarga nisbatan har qanday kamsitishni taqiqlovchi qonuniy va boshqa choralarni qabul qilishni o‘z ichiga oladi.

1948 yildagi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 3-moddasida “har bir inson yashash, erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega” deb e’lon qilinadi. 5-modda qiynoqlarni, shafqatsiz, g‘ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala va jazoni taqiqlaydi. Ushbu qoidalar ayollarni zo‘ravonlikdan himoya qilishning asosiy tamoyillaridir.

1966 yildagi Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro paktning 7-moddasi qiynoqlarni, shafqatsiz, g‘ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala yoki jazoni taqiqlaydi, 9-moddasi esa erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqini kafolatlaydi. 26-modda qonun oldida tenglik prinsipini belgilaydi va jinsga, shu jumladan boshqa asoslarga ko‘ra kamsitishni taqiqlaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19-moddasida erkaklar va ayollarning teng huquqliligi prinsipi mustahkamlab qo‘yilgan. 27-modda shaxsiy daxlsizlik huquqini kafolatlaydi, bu esa har qanday zo‘ravonlik shakllaridan himoya qilishning asosi hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi ayollarni zo‘ravonlikdan himoya qilishga qaratilgan bir qator moddalarni o‘z ichiga oladi: 110-modda – qiynash, 115-modda – ayolni homiladorlikni to‘xtatishga majburlash, 118-modda – zo‘rlash, 136-modda – nikohga kirishga majburlash, 121-moddalar – jinsiy daxlsizlikka qarshi jinoyatlar.

O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksi nikohda er-xotinning tengligi asoslarini va nikohga kirishga majburlashning yo‘l qo‘yilmasligini belgilaydi.

O‘zbekiston Respublikasining “Ayollarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni ayollarni tazyiq va zo‘ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga soladi.

Endi ayollarga nisbatan qo‘llaniladigan zo‘ravonlik turlarini ko‘rib chiqamiz. Birinchi navbatda, bu jismoniy zo‘ravonlikdir. Jismoniy zo‘ravonlik ayolga jismoniy zarar etkazadigan yoki etkazishi mumkin bo‘lgan kuch ishlatishni anglatadi. Bunga urish, itarish, turli darajadagi tan jarohatlarini etkazish, shuningdek jismoniy kuch ishlatish bilan tahdid qilish kiradi.

Huquqiy nuqtai nazardan, jismoniy zo‘ravonlik sog‘liqqa etkazilgan zarar og‘irligiga qarab malakalanadi. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi turli jinoyat tarkiblarini nazarda tutadi: kaltaklash (110-modda)dan tortib, qasddan og‘ir tan jarohati etkazishgacha (104-modda).

Zo‘ravonlik, shuningdek, psixologik shaklda ham namoyon bo‘lishi mumkin. Psixologik zo‘ravonlik eng keng tarqalgan, biroq ayni paytda isbotlash qiyin bo‘lgan zo‘ravonlik turlaridan biridir. U tahdidlar, qo‘rqitish, izolyasiya, nazorat, inson qadr-qimmatini tahqirlash, emotsional majburlashni o‘z ichiga oladi.

Psixologik zo‘ravonlik belgilariga quyidagilar kiradi: doimiy tanqid va tahqirlar, moliyaviy va ijtimoiy aloqalarni nazorat qilish, yaqinlariga zarar etkazish bilan tahdid qilish, oila va do‘stlardan ajratish, oilaviy mojaralarda bolalar orqali manipulyasiya qilish.

Huquqiy jihatdan, psixologik zo‘ravonlik O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 140-moddasi (haqorat) orqali malakalanishi mumkin, agar harakatlar muntazam tus olgan va ruhiy azob etkazgan bo‘lsa.

Zo‘ravonlik ko‘pincha iqtisodiy jihatlar orqali ham namoyon bo‘ladi. Iqtisodiy zo‘ravonlik ayolning moliyaviy resurslarini nazorat qilish, ishlashni taqiqlash, daromadlarni yashirish, mulkni topshirishga majburlash ko‘rinishida ifodalanadi. Bu turdagi zo‘ravonlik ko‘pincha boshqa zo‘ravonlik shakllariga hamrohlik qiladi va zo‘ravon munosabatlarni tark etmoqchi bo‘lgan ayollar uchun qo‘shimcha to‘siqlar yaratadi.

Zo‘ravonlikning keng tarqalgan turlaridan biri bu – jinsiy zo‘ravonlikdir. Jinsiy zo‘ravonlik ayolning irodasiga qarshi sodir etilgan har qanday jinsiy harakatni o‘z ichiga

oladi. Jinoyat kodeksi zo‘rlash (118-modda), jinsiy xarakterdagi harakatlarga majburlash (122-modda) uchun javobgarlikni nazarda tutadi.

Bunday turdagi huquqbuzarlik va jinoyatlar mavjud bo‘lishiga qaramay, har bir davlatda zo‘ravonlikni oldini olish va himoya qilish mexanizmlari mavjud bo‘lib, bu o‘z navbatida huquq-tartibotni va xavfsizlikni ta’minlaydi.

Ichki ishlar organlari ayollarni zo‘ravonlikdan himoya qilishda muhim rol o‘ynaydi. IIV tizimida oilaviy-maishiy sohada jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olishga ixtisoslashgan maxsus bo‘linmalar faoliyat yuritadi. Ushbu bo‘lim xodimlari zo‘ravonlikdan jabrlanganlar bilan samarali ishlash uchun zarur bo‘lgan maxsus tayyorgarlikdan o‘tadilar.

Ayoldan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat tushganida quyidagilar kafolatlanadi:zo‘ravonlik holatlari haqida xabarlar bo‘yicha tezkor munosabat bildirish; jabrlanuvchiga himoya va xavfsizlikni ta’minlash; huquqbuzarlik sodir etgan shaxs bilan profilaktik suhbat o‘tkazish; zo‘ravonlik holatining barcha tafsilotlarini qayd etish va hujjatlashtirish; asoslar mavjud bo‘lgan taqdirda jinoyat ishini qo‘zg‘atish.

Sudlar ayollarga nisbatan zo‘ravonlik holatlarini ham jinoiy, ham fuqarolik sudlov doirasida ko‘rib chiqadi. Jinoiy jarayon davomida jabrlanuvchining sud muhokamasi vaqtida xavfsizligini ta’minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Fuqarolik-huquqiy himoya mexanizmlariga quyidagilar kiradi: shafqatsiz munosabat asosida nikohni bekor qilish; zo‘ravonlik faktlarini hisobga olgan holda bolalarning yashash joyini belgilash; ma’naviy zarar uchun kompensatsiya undirish; jabrlanuvchiga yaqinlashishni taqiqlovchi chora-tadbirlarni o‘rnatish.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Inson huquqlari bo‘yicha vakili (Ombudsman) ayollar huquqlarini himoya qilishda muhim rol o‘ynaydi. Ombudsman apparati tarkibida ayollar huquqlarini himoya qilish bo‘limi faoliyat yuritadi, u quyidagi yo‘nalishlarda ish olib boradi: ayollar tomonidan o‘z huquqlari buzilishi to‘g‘risidagi murojaatlarni ko‘rib chiqadi; ayollar huquqlariga rioya etilishini monitoring qiladi; ayollarni himoya qilish masalalari bo‘yicha davlat organlari bilan hamkorlik qiladi; huquqiy ma’rifatni oshirish ishlarini amalga oshiradi.

Nodavlat notijorat tashkilotlar (NNT) va ijtimoiy xizmatlar zo‘ravonlikdan jabrlangan ayollarga muhim yordam ko‘rsatadi. *Bunga quyidagilar kiradi:* psixologik yordam va maslahat berish; huquqiy yordam va sudda vakillik; inqiroz markazlarida vaqtinchalik joylashtirish; ish bilan ta’minlash va kasbiy tayyorgarlikka ko‘maklashish; o‘zaro yordam guruhlarini tashkil etish.

Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik va oilaviy zo‘ravonlikning oldini olish hamda unga qarshi kurashish bo‘yicha Evropa Kengashi Konvensiyasi (Istanbul konvensiyasi) ayollarni himoya qilishning yuqori standartlarini belgilaydi va milliy qonunchilikni takomillashtirish uchun yo‘nalish sifatida xizmat qilishi mumkin.

Mintaqa davlatlari tajribasini o'rganish O'zbekiston sharoitlariga, milliy xususiyatlari va huquqiy tizimini inobatga olgan holda, samarali mexanizmlar va amaliyotlarni moslashtirish imkonini beradi.

Ko'plab ayollar o'z huquqlari va mavjud himoya mexanizmlari haqida bilishmaydi. Jamiyatning barcha darajalarida axborot-ma'rifiy ishlarni kuchaytirish zarur. Ijtimoiy stereotiplar ko'pincha zo'ravonlik qurbonlarini ayblashga olib keladi, bu esa yordam so'rashga to'sqinlik qiladi. Ijtimoiy ongni o'zgartirish va qo'llab-quvvatlovchi muhitni shakllantirish talab etiladi.

Ayollar uchun maxsus yordam xizmatlari tarmog'ini rivojlantirish zarur, bu inqiroz markazlari, psixologik yordam xizmatlari, rehabilitatsiya dasturlarini o'z ichiga oladi. Ayollarni samarali himoya qilish turli davlat organlari, NNTlar va xalqaro tashkilotlarning muvofiqlashtirilgan harakatlarini talab qiladi.

Ayollarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish butun jamiyat sa'y-harakatlarini talab qiladigan kompleks vazifadir. O'zbekiston Respublikasi huquqiy tizimi zarur himoya mexanizmlarini o'z ichiga oladi, biroq ularning samaradorligi huquqni qo'llash sifati va jamiyatning huquqiy madaniyati darajasiga bog'liq.

Yuqorida bayon qilinganlarni umumlashtirib aytish mumkinki, ayollar huquqlarini yanada samarali himoya qilish uchun eng avvalo normativ-huquqiy bazani xalqaro tan olingan me'yorlarga muvofiqlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining malakasi va kompetentlik darajasini, ushbu masalalar bilan bevosita shug'ullanadiganlarning kasbiy tayyorgarligini oshirish zarur.

Muhim jihatlardan biri – jabrlanganlarga yordam ko'rsatadigan ixtisoslashtirilgan tashkilotlar tizimini kengaytirish va mustahkamlashdir. Aholi o'rtasida har qanday zo'ravonlik shakliga murossasizlikni shakllantirishga qaratilgan axborot-ma'rifiy faoliyatni faollashtirish lozim. Shuningdek, ayollar huquqlarini himoya qilish jarayonida ishtirok etuvchi turli idoralar o'rtasidagi aloqalarni yo'lga qo'yish va mustahkamlash ham kam ahamiyatga ega emas.

Faqat davlat, fuqarolik jamiyati va xalqaro hamjamiyatning birgalikdagi, kompleks yondashuvi ayollarni kamsitish va zo'ravonlikning barcha shakllaridan samarali himoya qilishni ta'minlashi mumkin. Ayollar huquqlarini himoya qilish nafaqat davlatning huquqiy majburiyati, balki ijtimoiy taraqqiyot va adolatli jamiyat qurishning muhim shartidir. Har bir ayol zo'ravonlikdan xoli hayot kechirish huquqiga ega, va jamiyat ushbu fundamental huquqni ta'minlash uchun mas'uldir. Ayollarga nisbatan zo'ravonlikni oldini olish va himoya mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha ishlarni davom ettirish barcha manfaatdor tomonlar uchun ustuvor vazifa bo'lib qoladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948-yil 10-dekabrda).

2. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt (1966-yil 16-dekabrda).
3. Xotin-qizlarni kamsitishining barcha shakllariga barham berish to‘g‘risida konvensiya (CEDAW), BMT tomonidan 1979-yilda qabul qilingan, O‘zbekiston Respublikasi tomonidan 1995 yilda ratifikatsiya qilingan. <https://lex.uz/docs/2685528>
4. Konvensiya Soveta Evropy o predotvrasheni i borbe s nasiliem v otnosheni jenщin i domashnim nasiliem (Stambulskaya konvensiya), 2011 g. Elektronnyy resurs: <https://rm.coe.int/168046253f>
5. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –Toshkent: «O‘zbekiston», 2023. – 126 b.
6. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. – Toshkent: “Adolat”, 2025. – B.344.
7. O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi. – T.: “Adolat”, 2023. – B.208.
8. O‘zbekiston Respublikasining O‘RQ-561-sonli 2019 yil 2 sentyabrdagi “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-sonli 2022 yil 28 yanvardagi “2022 – 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. Xalq so‘zi, 2022 yil 1 fevral.
10. Mirziyoev SH. Yangi O‘zbekiston – taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2022. – 464 b.